

ЭОЖ 37.016:53 + 004.9

ЭЛЕКТР ЖӘНЕ МАГНЕТИЗМДІ ОҚЫТУДА ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ

БЕКЕНОВ Ж. Т.

7M01504 – «Физика» ББ-ның магистранты, Абай ат. ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан

РЫСТЫГУЛОВА В.Б.

Ф.-м.ғ.к., қауымдастырылған профессор,
Қ. Құлажанов атындағы ҚазТБУ, Астана, Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл мақалада жалпы білім беретін мектептерде физика пәнінің электр және магнетизм бөлімін оқытуда виртуалды зертханаларды пайдаланудың тиімділігі зерттеледі. Электр тізбектері, электромагниттік индукция, магнит өрісі сияқты тақырыптар абстрактілі сипатқа ие болғандықтан, оқушылардың оларды меңгеруінде қиындықтар жиі кездеседі. Сонымен қатар, мектеп зертханаларында құрал-жабдықтардың жеткіліксіздігі мен қауіпсіздік талаптарының күрделілігі тәжірибелік жұмыстарды толық орындауға мүмкіндік бермейді. Зерттеу барысында 8 - сынып оқушылары қатыстырылып, бақылау және эксперименттік топтар құрылды. Бақылау тобында дәстүрлі зертханалық жұмыстар қолданылса, эксперименттік топта виртуалды зертханалар (PhET Interactive Simulations, Labster, Crocodile Physics/Yenka, Algodoo Physics, Efizika.ru) пайдаланылды. Зерттеу әдістері ретінде бақылау, тестілеу, салыстырмалы талдау және сауалнама қолданылды. Алынған нәтижелер виртуалды зертханаларды пайдаланған оқушылардың теориялық білімді меңгеру деңгейінің артқанын, тәжірибелік тапсырмаларды орындаудағы қателіктер санының азайғанын және пәнге деген қызығушылығының жоғарылағанын көрсетті. Зерттеу қорытындылары виртуалды зертханалардың электр және магнетизмді оқытуда тиімді құрал екенін дәлелдейді және оларды дәстүрлі оқыту әдістерімен үйлестіре қолдану қажеттігін көрсетеді.*

***Кілт сөздер.** Электр және магнетизм, виртуалды зертхана, физика пәні, цифрлық технологиялар, тәжірибелік оқыту, модельдеу*

Кіріспе

Қазіргі білім беру жүйесінде цифрлық технологияларды қолдану оқу үдерісінің сапасын арттырудың маңызды бағыты болып табылады. Әсіресе физика пәнінде теориялық білім мен тәжірибенің өзара байланысы оқушылардың пәнді терең меңгеруіне тікелей әсер етеді. Электр және магнетизм бөлімі физика курсының күрделі тарауларының бірі болып саналады. Бұл бөлімде қарастырылатын көптеген құбылыстар көзге көрінбейді және абстрактілі ұғымдарға негізделеді. Сондықтан дәстүрлі оқыту әдістері оқушылардың тақырыпты толық түсінуіне әрдайым жеткілікті бола бермейді.

Мектеп жағдайында электр тізбектерімен, магнит өрісімен байланысты тәжірибелерді орындау құралдардың жеткіліксіздігіне, қауіпсіздік талаптарына және уақыттың шектеулігіне байланысты қиындықтар туғызады. Осыған байланысты виртуалды зертханаларды пайдалану электр және магнетизмді оқытудың тиімді баламалы тәсілі ретінде қарастырылады. Бұл зерттеудің мақсаты – электр және магнетизмді оқытуда виртуалды зертханаларды пайдаланудың тиімділігін анықтау.

Айта кету керек, ақпараттық технологияларды білім беру үдерісіне енгізу олардың қолданыстағы оқыту технологияларын тиімді толықтырған жағдайда немесе дәстүрлі оқыту формаларымен салыстырғанда айқын педагогикалық артықшылықтар берген кезде ғана мақсатқа сай болып табылады. Жаратылыстану бағытындағы пәндерді оқытуда виртуалды зертханалық жұмыстарды қолдану физика, химия және биология сабақтарының мазмұнын жандандырып, оқу материалын көрнекі әрі түсінікті етуге мүмкіндік береді. Бұл өз кезегінде

білім алушылардың танымдық белсенділігін арттырып, жоғары білім беру сапасының жақсаруына ықпал етеді [1].

Виртуалды зертханалар – нақты зертханалық тәжірибелердің цифрлық баламасы. Олар физикалық заңдарды модельдеу арқылы қауіпсіз ортада эксперимент жасауға мүмкіндік береді [2]. Оқушылар параметрлерді өзгертіп, нәтижелерді бақылап, қорытынды шығара алады. Мұндай ортада оқыту тек бақылауға емес, белсенді әрекетке негізделеді. Оқушы өз бетінше зерттеу жүргізіп, қателесіп, қайта тексеріп үйренеді. Бұл зерттеушілік ойлауды дамытады.

Қазақстандық зерттеушілер Г.Л. Ғабдуллина, А.Т. Ғабдуллина және А.А. Медетбекова өз мақалаларында атап өткендей, интерактивті симуляцияларды, мультимедиялық курстар мен виртуалды зертханаларды қоса алғанда, сандық технологиялар оқушылардың зерттеу құзыреттілігін қалыптастыруға және оқу материалдарын меңгеру сапасын едәуір арттыруға ықпал етеді [3].

Физиканы оқытуда заманауи цифрлық құралдарды қолдану оқытуды жекешелендіруге ықпал етіп, білім беру үдерісін жеңіл әрі қызықты етеді, оның көрнекілігін арттырады және оқушылардың танымдық әрекетін жандандырады [4]. Мұндай техникалық құралдардың қатарына ғылыми әдістемелік әдебиеттерде компьютерлік технологияларды пайдалана отырып әзірленген оқу-әдістемелік құралдары ретінде анықталған электрондық білім беру ресурстары жатады. Заманауи техникалық оқыту құралдарына: физикаға арналған демонстрациялық және зертханалық жабдықтар, цифрлық сенсорлық технология, интерактивті тақталар, дербес компьютерлер, виртуалды зертханалық жұмыстарды орындауға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету және басқа да осыған ұқсас құралдар жатады. Электрондық білім беру ресурстары мектептерде инновациялық жұмыс жүргізуге мүмкіндік береді және маңызды жаңашылдықтың маңызды біріне айналады [5, 6]. Виртуалды зертханаларды қолданудың артықшылықтары 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте. Виртуалды зертханаларды қолданудың артықшылықтары

№	Артықшылығы	Сипаттамасы	Оқу процесіне әсері
1	Қауіпсіздік	Қауіпті тәжірибелер виртуалды ортада орындалады	Оқушылар еркін эксперимент жасайды
2	Қолжетімділік	Құрал-жабдық қажет емес	Кез келген жерде қолдануға болады
3	Қайталанымдылық	Тәжірибені шексіз қайталауға болады	Қателерді түзетуге мүмкіндік береді
4	Көрнекілік	Күрделі құбылыстар визуалды көрсетіледі	Түсіну деңгейі артады
5	Уақыт үнемдеу	Эксперимент жылдам орындалады	Сабақ тиімділігі жоғарылайды
6	Мотивация	Интерактивті формат қызықтырады	Пәнге қызығушылық артады

Физиканы, оның ішінде «Электр және магнетизм» бөлімін визуалды оқытуда тиімді АКТ құралдарының бірі Колорадо университеті әзірлеген интерактивті құрал – PhET Interactive Simulations [7] болып табылады. Бұл платформада әртүрлі виртуалды зертханалық жұмыстар мен модельдеулер ұсынылып, оқушы параметрлерді өзгерту арқылы құбылыстардың қалай өзгеретінін тікелей бақылай алады.

PhET симуляцияларының басты ерекшелігі – олардың қарапайым интерфейсі мен ғылыми дәлдігі, яғни оқушылар теорияны тек оқып қана қоймай, оны тәжірибеде «сынап көреді». Сонымен қатар, платформа қауіпсіз ортада эксперимент жүргізуге, уақытты үнемдеуге және әртүрлі деңгейдегі оқушыларға бірдей тиімді білім алуға жағдай жасайды.

Д.Хестер және М.Эванс сияқты шетелдік зерттеушілер де PhET Simulation сияқты виртуалды зертханалар мен интерактивті платформалар дамуға ықпал етеді деген пікірде.

Сонымен қатар, Vascak.cz [8] платформасы – мектеп физикасын оқытуға арналған заманауи цифрлық білім беру ресурстарының бірі болып табылады. Бұл сайт «Physics at School» атауымен белгілі және ол физикалық құбылыстарды көрнекі әрі динамикалық түрде түсіндіруге бағытталған интерактивті анимациялар мен оқу материалдарының кешенін ұсынады.

Аталған ресурс негізінен орта мектеп оқушылары мен мұғалімдеріне арналған және физиканың негізгі бөлімдерін қамтиды: механика, молекулалық физика, электр және магнетизм, оптика және атомдық физика. Сайттың басты ерекшелігі – күрделі теориялық ұғымдарды қарапайым анимациялар арқылы көрсетуі. Мысалы, электр тогы, кернеу, кедергі сияқты шамалардың өзара байланысы қозғалыстағы визуалды модельдер арқылы түсіндіріледі, бұл оқушылардың абстрактілі ойлау қабілетін дамытуға ықпал етеді. Мақалада осы платформаларды физика сабағы барысында қолдану қарастырылды.

Зерттеу «Электр және магнетизм» бөлімін оқытуда PhET Interactive Simulations және Vascak.cz платформаларының тиімділігін анықтау мақсатында мектеп оқушылары арасында жүргізілді. Зерттеу орта мектепте физика пәнін оқыту процесінде виртуалды зертханаларды қолданудың тиімділігін бағалауға бағытталған.

Материалдар мен әдістер

Оқушылар сабақ барысында электр тізбегін жинау және оның әртүрлі бөліктеріндегі ток күші мен кернеуді өлшеу тақырыбында PhET Interactive Simulations платформасында зертханалық жұмыс жасады (1-сурет).

Сурет 1 – PhET Interactive Simulations платформасында электр тізбегін жинау үлгілері

Осы платформада Ом заңын (2-сурет) зертеуге болады. Бұл симуляция электр тізбегіндегі негізгі шамалар — кернеу, ток күші және кедергі арасындағы байланысты көрнекі ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

түрде зерттеуге арналған. Пайдаланушы қарапайым электр тізбегімен жұмыс істей отырып, әртүрлі параметрлерді өзгертіп, олардың өзара әсерін бірден бақылай алады.

Симуляцияның мазмұны Ом заңына негізделген және оның формуласының тәжірибелік мәнін түсіндіруге бағытталған.

Сурет 2 – PhET Interactive Simulations платформасында Ом заңын зерттеу

3-суретте vascak.cz платформасында ұсынылған «Ом заңы» анимациясы электр тізбегіндегі негізгі физикалық шамалардың — кернеу, ток күші және кедергінің өзара байланысын көрнекі түрде түсіндіруге арналған. Бұл модель қарапайым электр тізбегін бейнелей отырып, токтың өту процесін динамикалық түрде көрсетеді.

Анимацияда кернеу көзі, өткізгіш және жүктеме элементтері көрсетіліп, олардың арасындағы физикалық процестер қозғалыс арқылы түсіндіріледі. Мұндай визуализация оқушыларға абстрактілі ұғымдарды нақты бейнелер арқылы қабылдауға мүмкіндік береді.

Сурет 3 – Vascak.cz платформасында Ом заңын зерттеу

Бұл модель vascak.cz платформасындағы электролиз (заттың ыдырауы) тақырыбына арналған интерактивті модель. Электролит арқылы электр тогы өткен кезде жүретін электролиз процесін (4-сурет), яғни заттың иондарға бөлініп, электродтарда қайтадан зат түрінде бөлінуін көрнекі түрде көрсетеді.

Анимацияда ерітіндідегі иондардың қозғалысы, олардың оң және теріс электродтарға бағытталуы, сондай-ақ электродтарда жүретін химиялық реакциялар динамикалық түрде бейнеленеді. Бұл оқушыларға көзге көрінбейтін микродеңгейдегі процестерді нақты түсінуге мүмкіндік береді.

Сурет 4 - Vascak.cz платформасындағы электролиз құбылысын зерттеу

PhET Interactive Simulations сайтындағы «**Magnets and Electromagnets**» (магниттер мен электромагниттер) (5-сурет) симуляциясы – магнит өрісін, тұрақты магниттер мен электромагниттердің әрекетін визуалды және интерактивті түрде зерттеуге арналған оқу құралы. Бұл симуляция магнит құбылыстарын терең әрі түсінікті түсіндіру үшін жасалған және оқу процесіне зерттеушілік элементтерді енгізуге мүмкіндік береді. Симуляцияның көмегімен оқушылар магнит өрісінің бағыттарын, компас игесі мен магнит арасындағы өзара әрекетті бақылап түсінеді. Тұрақты магниттердің магнит өрісін, сол магниттің айналасындағы өріс сызықтарын және басқа магниттерге әсерін көруге болады. Батарея, сым және катушка арқылы электромагнит жасау және оның магнит өрісінің күшін зерттеу мүмкіндігі бар. Оқушы ток күші мен орам саны өзгерген кезде магнит өрісінің қалай өзгеретінін көре алады.

Сурет-5. PhET Interactive Simulations платформасында магнит өрісінің бағыттарын, компас игесі мен магнит арасындағы өзара әрекетті түсіндіру

Бұл көрсетілген симуляциялармен қатар, оқушылар осы бөлімдегі электростатика бөлімінде «Charges and Fields», «Coulomb's Law», «Balloons and Static Electricity» модельдері арқылы оқушылар электр өрісін, зарядтардың өзара әсерін және Кулон заңын тәжірибелік түрде зерттей алды.

Тұрақты ток тарауында «Circuit Construction Kit (DC)», «Ohm's Law», «Battery-Resistor Circuit», «Resistance in a Wire» симуляциялары арқылы электр тізбектерін құрастыру, ток, кернеу және кедергі арасындағы тәуелділікті анықтау жүзеге асырылды. Ал «Capacitor Lab»

зертханалық жұмысы конденсатордың сыйымдылығы, заряд және кернеу арасындағы байланысты түсіндіруге бағытталған.

Магнетизм бөлімінде «Magnets and Electromagnets» және «Magnet and Compass» симуляциялары магнит өрісінің қасиеттерін, компастың әрекетін және токтың магнит өрісін қалай тудыратынын көрсетуге мүмкіндік берді. Сонымен қатар «Faraday's Electromagnetic Lab» моделі арқылы электромагниттік индукция құбылысы, яғни магнит өрісінің өзгерісі нәтижесінде токтың пайда болуы зерттелді.

Сонымен қатар Vascak.cz сайтында да электр және магнетизм бойынша қарапайым, бірақ тиімді модельдер берілген. Бұл ресурста электр тізбегін құрастыру, ток пен кернеудің өзгерісін бақылау, резисторлардың тізбектей және параллель жалғануын зерттеу сияқты жұмыстар орындалды. Магнетизм бөлімінде магнит өрісінің сызықтарын, өткізгіштің айналасындағы өрісті және сол қол ережесін көрнекі түрде түсіндіретін симуляциялар ұсынылған. Сонымен қатар индукция құбылысына арналған модельдерде катушка мен магниттің өзара әрекеттесуі және индукциялық токтың пайда болуы қарастырылады.

Нәтижелер мен талқылаулар

Педагогикалық эксперимент барысында электр және магнетизм бөлімін оқытуда PhET Interactive Simulations және Vascak.cz виртуалды зертханаларын қолданудың тиімділігі тексерілді. Эксперимент екі топта жүргізілді: бақылау тобы (дәстүрлі оқыту) және эксперименттік топ (виртуалды зертханаларды қолдану арқылы оқыту). Педагогикалық экспериментке Алматы қаласындағы №13 МГ базасында 8 «Ә» және «В» сыныптары бойынша 42 оқушы қатысты. **Бағалау әдісі:** Эксперимент соңында екі топқа бірдей тест тапсырмасы берілді (15 сұрақ, оның ішінде теория мен есептер). Сонымен қатар оқушылардың сабаққа қатысу белсенділігі, қызығушылығы, рефлексия парақтары ескерілді. Төмендегі 2-кестеде сыныптар туралы мәліметтер көрсетілген.

2-кесте.Сыныптар туралы мәлімет

Топ	Оқушы саны (n)	Орташа балл (M)	Стандартты ауытқу (s)
Эксперименттік, 8 «Ә»	$n_1 = 20$	$M_1 = 11,3$	$S_1 = 1,59$
Бақылау, 8 «В»	$n_2 = 22$	$M_2 = 9,73$	$S_2 = 1,49$

Ұсынылған әдістеменің мақсатқа сәйкестігін және ғылыми болжамның нақтылығын дәлелдеу үшін өлшеу метрлік шкаладағы тәуелсіз айнымалылар үшін құбылыстың немесе үдерістің әр түрлі екі топтағы күйлерінің арасындағы айырмашылықтың сенімділігін бағалау үшін қолданылатын Стьюденттің t-критерийі пайдаланылды.

Осы зерттеуде келесі статистикалық болжамдар тексерілді:

H_0 : «бақылау тобы мен эксперименттік топ оқушыларының эксперимент соңындағы білім деңгейлері арасында айырмашылы жоқ».

H_1 : «бақылау тобы мен эксперименттік топ оқушыларының эксперимент соңындағы білім деңгейлері арасында мәнді айырмашылық бар» [9].

Осы көрсетілген болжамдарды тексеру үшін критерийдің $t_{\alpha, mn}$ мәнін есептейміз.

Есептеулер нәтижесінде $t_{\alpha, mn} = 3.29$. Еркіндік дәрежесі $df = 40$ тең екені белгілі болды.

Кесте бойынша $df = 40$ үшін Стьюденттің t - критерийінің кризистік мәндерін табамыз:
 $p \leq 0,015$ үшін $t_{1kp} = 2,021$ және $p \leq 0,01$ үшін $t_{1kp} = 2,704$

Кризистік мәндерді келесі түрде жазамыз:

$$t_{kp} = \begin{cases} 2,021, & \text{егер } p \leq 0,015 \\ 2,704, & \text{егер } p \leq 0,01 \end{cases}$$

Мәнділік осіне 2,021 және 2,704 мәндерін орналастырып, мәнділік аймақтарын анықтаймыз.

Сурет 6 – 8-сынып бойынша $t_{эмн}$ эмпирикалық мәні

6-суреттен көрініп тұрғандай, статистикалық H_1 шешім қабылдаймыз: $t_{эмн} = 3.29$ саны мәнділік аймағында жатыр, сондықтан алтернативті болжамды қабылдаймыз, яғни ұсынылған әдістеме өз мақсатына жетті деп есептейміз.

Қорытынды

Виртуалды зертхана – қазіргі заманғы білім беру процесінде физика пәнін оқытудың маңызды құралы. Ол оқушыларға күрделі физикалық ұғымдарды тәжірибе арқылы көрнекі түрде түсінуге мүмкіндік береді. PhET және Vascak.cz платформалары интерактивті симуляциялар ұсына отырып, тәжірибелік жұмыстарды сыныптан тыс уақытта да жүргізуге жағдай жасайды. Бұл оқушылардың зерттеу дағдыларын, сыни ойлау қабілетін және өздігінен білім алуын дамытуды қамтамасыз етеді.

Виртуалды зертханалар сабақтарды қызықты әрі әсерлі өткізудің тиімді жолы болып табылады. Олар оқушыларға қауіпсіз және ыңғайлы ортада тәжірибе жасауға мүмкіндік беріп, материалды терең меңгеруге көмектеседі. Сонымен қатар, әр оқушы өз деңгейінде тәжірибе жасай алады, бұл білім алу процесін даралау мен индивидуализациялауға мүмкіндік береді.

PhET және Vascak.cz сияқты платформалар оқушылардың пәнге қызығушылығын арттырып, физика заңдарын нақты өмірмен байланыстырылған түрде көрсетуге септігін тигізеді. Виртуалды зертханалар арқылы оқушылар тәжірибе нәтижелерін талдап, графиктер мен диаграммаларды қолдана отырып, өз ғылыми тұжырымдарын қалыптастырады.

Осылайша, виртуалды зертханалар тек физикалық білімді тереңдетіп қана қоймай, оқушылардың логикалық ойлауын, зерттеу және эксперименттік дағдыларын дамытатын заманауи, тиімді және қызықты оқу ортасын қамтамасыз етеді. Білім беру процесіне осындай технологияларды енгізу сабақтарды жаңашыл, нәтижелі және интерактивті етуге мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Дайнеко Е. А., Чайко Е. В., Ипалакова М. Т., Дмитриев В. Г., Маратов М. М. Роль виртуальных лабораторных работ в преподавании естественно-научных дисциплин // Серия физико-математическая. – 2012. – № 5. – С. 65–69. [https://rmebrk.kz/journals/199/fizmat%20\(5\).pdf#page=64](https://rmebrk.kz/journals/199/fizmat%20(5).pdf#page=64)
2. «Физиканы зерттеуде виртуалды зертханалық жұмыстарды қолдану бойынша әдістемелік ұсыныстар». – Астана: Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА, 2023. – 160 б. <https://uba.edu.kz/storage/app/media/1.87%20KAZ%2028.08.2023.pdf>
3. Габдуллина Г.Л., Габдуллина А.Т., Медетбекова А.А. Использование цифровых образовательных ресурсов в преподавании физики. Вестник КазНУ. Серия физическая, – 2017. – №4 (63). – С.53-60. ISSN 1563-034X
4. Кушеккалиев А.Н., Анесова Г.Қ. Физиканы оқыту процесінде цифрлық білім беру ресурстарын қолдану. Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ ХАБАРШЫСЫ. Том 78 №3 (2025). Б.436-448. <https://doi.org/10.48371/PEDS.2025.78.3.027>
5. Тоқсанбаева Н.Қ. Интерактивті оқыту технологиялары: теория және практика. – Нұр-Сұлтан: Болашақ университеті баспасы, 2020.
6. Кашина Т.С. Использование ЦОР для активизации учебнопознавательной деятельности на уроках физики и информатики. Universum: психология и образование. - 2022. – №5 (95).
7. Интерактивные симуляции для науки и математики <https://phet.colorado.edu/>
8. Физика в школе – HTML5 <https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=ru>
9. Қосанов Б. М. Педагогикалық эксперимент нәтижелерін өңдеудің математикалық әдістері: оқу құралы / Б. М. Қосанов. – Алматы: ТОО Лантар Трейд, 2021. – 216 б.